

**ARTIGOS DE REVISÃO DE LITERATURA: TECENDO DIFERENCIAÇÕES E
MAPEANDO A ÁREA DE LETRAS E LINGUÍSTICA**

LITERATURE REVIEW ARTICLES: WEAVING DIFFERENTIATIONS AND MAPPING THE AREA OF
LETTERS AND LINGUISTICS

ARTÍCULOS DE REVISIÓN DE LITERATURA: TEJIENDO DIFERENCIACIONES Y MAPEO DEL
ÁREA DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA

Janaina de Jesus Santos ¹

Manuscrito submetido em: 26 de novembro de 2024.

Aprovado em: 12 de junho de 2025.

Publicado em: 19 de julho de 2025.

Resumo

O objetivo maior deste artigo é levantar dados sobre o quantitativo de artigos de revisão de literatura na área de Letras e Linguística, por meio de uma revisão narrativa. Para tanto, são identificadas e caracterizadas as especificidades desse tipo de artigo como metodologia de pesquisa científica; diferenciadas “revisão de literatura”, “revisão narrativa”, “estado da arte” e “revisão crítica”; bem como mapeada a ocorrência de artigos publicados em três periódicos tradicionais da área. Os resultados mostram que o espaço dos artigos de revisão de literatura está em expansão, mas ainda são necessários esforços para caracterizar melhor esses tipos, bem como evidenciar seus objetivos e procedimentos, na área. Conclui-se que a produção de artigos de revisão na área de Letras e Linguística está historicamente relacionada com os tipos “revisão narrativa”, “estado da arte” e “revisões críticas”. Atualmente, também são encontradas “revisões sistemáticas”, buscando ter critérios e métodos mais precisos.

Palavras-chave: Artigo científico; Escrita acadêmica; Metodologia da pesquisa científica; Revisão de literatura.

Abstract

The main objective of this article is to collect data of literature review articles in the area of Letters and Linguistics, through a narrative review. To this end, the specificities of this type of article as a scientific research methodology are identified and characterized; “literature review”, “narrative review”, “state of the art” and “critical review” are differentiated; as well as mapping the occurrence of articles published in three traditional journals in the area. The results show that the space for literature review articles is expanding, but efforts are still needed to characterize these types, as well as to highlight their objectives and procedures, including in the area. It is concluded that the production of review articles in the area of Literature and Linguistics is historically related to the types “narrative review”, “state of the art” and “critical reviews”. Currently, “systematic reviews” are also found, seeking to have more precise criteria and methods.

Keywords: Scientific article; Academic writing; Scientific research methodology; Literature review.

¹ Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com Pós-doutorado em Letras: cultura, educação e linguagens pela na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professora no Programa de Pós-graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e no Programa de Pós-graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade da Universidade do Estado da Bahia. Lidera o Laboratório de Estudos do Audiovisual e do Discurso.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6592> Contato: janainasan@gmail.com

Resumen

El objetivo principal de este artículo es recopilar datos sobre el número de artículos de revisión de literatura en el área de Literatura y Lingüística, a través de una revisión narrativa. Para ello, se identifican y caracterizan las especificidades de este tipo de artículos como metodología de investigación científica; diferenciadas “revisión de literatura”, “revisión narrativa”, “estado del arte” y “revisión crítica”; así como mapear la ocurrencia de artículos publicados en tres revistas tradicionales del área. Los resultados muestran que el espacio para los artículos de revisión de la literatura se está ampliando, pero aún son necesarios esfuerzos para caracterizar estos tipos, así como resaltar sus objetivos y procedimientos en el área. Se concluye que la producción de artículos de revisión en el área de Literatura y Lingüística está históricamente relacionada con los tipos “revisión narrativa”, “estado del arte” y “revisiones críticas”. Actualmente también se encuentran las “revisiones sistemáticas”, buscando tener criterios y métodos más precisos.

Palabras clave: Artículo científico; Escritura académica; Metodología de la investigación científica; Revisión de literatura.

Introdução

No início de uma pesquisa, diante da grande quantidade de estudos e das condições de possibilidade da produção bibliográfica atuais, faz-se necessário situar pesquisas e pesquisadores(as) no tempo e no espaço em determinado campo² de saber, apresentar autores que são referência em um tema, mapear centros de excelência e revistas científicas relacionados. Outros pontos relevantes são saber a quantidade de estudos sobre o tema selecionado, identificar as perspectivas clássicas e as mais recentes e conhecer o vocabulário especializado.

Vê-se o crescimento da publicação de artigos científicos e, por consequência, o aumento das referências sobre os mais diversos temas, em consonância com a ampliação do quantitativo de cursos de pós-graduação no Brasil. Campos, Feres-Junior e Guarnieri (2017) pontuam, também, a influência da organização de carreiras baseada em produtividade e as transformações no cenário universitário quanto à produção e difusão científicas.

Os artigos científicos são publicações de extensão menor e grande volume, o que sobrecarrega de referências e impõe algumas questões metodológicas às revisões bibliográficas em torno de um tema ou área de conhecimento. Antes da popularização da internet, a busca por referências era estritamente física, em bibliotecas, livrarias, especialistas

² Tomamos campo na perspectiva bourdieusiana, como explicado por Ferreira (2021, p. 3): “um espaço demarcado pelos sujeitos (pesquisadores que ocupam posições em determinadas instituições) que, em comum, definem um universo de problemas e questões, suas fontes documentais e referências teóricas e metodológicas, suas intenções e práticas investigativas, suas marcas discursivas, reconhecendo-se em torno de um mesmo objeto de pesquisa”.

que tinham uma biblioteca especializada em determinados temas, até mesmo por buscas e compras em outros países, o que tornava a revisão bem mais difícil e dispendiosa. Entretanto, com o desenvolvimento das tecnologias digitais, os estudos científicos passaram a circular e ser arquivados em computadores e bancos de dados da rede mundial, de modo que a volumosa produção compõe imensas bases de textos e metatextos digitalizadas, abrindo a possibilidade de análises apoiadas em procedimentos bibliométricos computacionais (Campos; Feres-Junior; Guarnieri, 2017), o que possibilita maior sistematização das buscas.

Mesmo diante de crescentes produção e publicação de artigos, muitos(as) pesquisadores(as) ainda são tomados(as) pelo desejo de abarcar a totalidade do que se disse sobre um tema, cercado-se de todos os textos, o que se tornou impossível diante de publicações ininterruptas pelo globo. Percebe-se, pois, a importância de busca e sistematização de referências por meio de trabalhos de revisão bibliográfica, de modo que a publicação de artigos de revisão de literatura tem se tornado cada vez mais relevante.

Ademais, a diferença entre as práticas de pesquisa bibliográfica ainda não é algo amplamente discutido e estabelecido. De modo que se sobrepõem e se alternam denominações entre balanços descritivos e críticos e levantamentos e análises, sem necessariamente ter condições de oferecer contribuição consistente para a área (Teixeira, 2023). Ou, ainda, são anunciadas denominações sem explicações, como se fossem universais e consensuais entre pesquisadores(as) e áreas.

Assim, este artigo examina alguns tipos de revisão e periódicos por meio da revisão narrativa (Vosgerau; Romanowski, 2014). Essa metodologia permite uma abordagem mais interpretativa, flexível e crítica dos conteúdos já publicados sobre os artigos de revisão. Ela possibilita a construção de conhecimento científico sobre o universo dessas publicações na área de Letras e Linguística, identificando e caracterizando especificidades dos tipos selecionados, assim como o mapeamento nos periódicos *Delta*, *RABRALIN* e *Trabalhos de Linguística Aplicada*.

Inicialmente, procedeu-se a contextualização e reflexão ampla sobre a pesquisa bibliográfica; depois o mapeamento do campo, identificando lacunas conceituais entre “revisão de literatura”, “revisão narrativa”, “estado da arte” e “revisão crítica”, tensionando a teoria e oferecendo interpretações acerca da criticidade em sínteses sobre o estado da ciência. Assim, a revisão narrativa permite a compreensão de artigos de revisão ao longo da existência dessas revistas e a produção de sentidos a partir delas.

Portanto, o objetivo maior é levantar dados sobre o quantitativo de artigos de revisão de literatura na área de Letras e Linguística. Para tanto, são elaboradas identificação e caracterização das especificidades desse tipo de artigo como metodologia de pesquisa científica; diferenciação entre “revisão de literatura”, “revisão narrativa”, “estado da arte” e “revisão crítica”; bem como mapear sua ocorrência em três periódicos tradicionais da área de Letras e Linguística.

Revisão de literatura

É sabido que a revisão de literatura possibilita levantar argumentos para o aporte teórico da investigação, com a finalidade de defender hipóteses construídas, selecionar metodologia e procedimentos, assim como identificar concordâncias e discordâncias entre teorias e teóricos(as). Também chamada de revisão bibliográfica ou pesquisa bibliográfica, constitui uma etapa obrigatória de toda pesquisa científica, sendo pautada por uma análise da literatura já publicada em livros, artigos, relatórios de pesquisa, trabalhos apresentados em congressos, dissertações e teses. Esse momento busca coletar, analisar e interpretar as principais publicações e contribuições sobre um tema.

Como fundamentação teórica do tema³ e do problema⁴ de pesquisa, a revisão de literatura pode ser elaborada a partir da análise das publicações relacionadas para desenhar o quadro teórico e estruturar os conceitos que a fundamentam. Para sua elaboração, é recomendável que seja adotada a metodologia de pesquisa bibliográfica⁵, isto é, que seja buscado o embasamento na análise das pesquisas publicadas nas diversas formas.

Ela permite a análise crítica do conhecimento sobre um tema, procedimentos metodológicos, crescimentos ou limitações de uma perspectiva teórica. Do mesmo modo, possibilita sistematizar uma área do conhecimento, conhecer os principais resultados de estudos, identificar temáticas e abordagens proeminentes e emergentes, além de aspectos ainda não investigados.

³ O tema de uma pesquisa científica é o assunto que será estudado. Sua escolha deve considerar a acessibilidade de bibliografia sobre o assunto, a relevância teórica e social, a exequibilidade dentro dos prazos estipulados e a adaptabilidade em relação aos conhecimentos do(a) pesquisador(a) (Andrade, 2010).

⁴ O problema de uma pesquisa científica se refere a uma questão relacionada ao tema que ainda não foi resolvida (ou não resolvida satisfatoriamente) e que é passível de ser discutida em um domínio de conhecimento. Ou seja, o problema deve possibilitar resposta segundo métodos científicos (Gil, 1999).

⁵ A pesquisa bibliográfica é o levantamento e análise da literatura sobre determinada teoria. Segundo Andrade (2010), suas fases são: escolha e delimitação do tema; coleta de dados; localização das informações; documentação dos dados; seleção do material; plano do trabalho; redação das partes; leitura crítica; e organização da bibliografia.

Também chamada de “pesquisa da pesquisa”, é explicada por Ludke e André (1996, p. 63) como sendo uma

[...] atitude deliberada e sistemática de busca à conceitualização, expressão, concepção e produção de novas formas de pesquisa e que indaga o tipo de pesquisa que se está realizando, sua qualidade, sua utilização, onde é realizada, em que condições, o tipo de conteúdo que desenvolve, temas escolhidos, sua realização com as exigências e necessidades regionais e nacionais, sua contribuição para a construção de novas teorias e para o desenvolvimento de novas pesquisas, como são utilizados seus resultados etc.

Então, o desenvolvimento da perspectiva teórica tem a função de apoiar teoricamente o estudo e tem duas faces, sendo a primeira a construção do marco teórico⁶ da pesquisa; e a segunda é a experiência de aprofundamento no conhecimento existente e à disposição que pode estar relacionado à formulação do problema de pesquisa.

Bispo (2023, p. 3) destaca que as revisões de literatura elaboradas em trabalhos de pós-graduação são muito relevantes para explorar o campo, mas, muitas vezes, não se deslocam daquilo que já é bem conhecido pelos(as) pesquisadores(as) que estão há mais tempo na área:

em vez de a concentração estar em compreender com profundidade o campo de estudos a partir dos achados por uma perspectiva qualitativa crítica (entender o campo), os achados costumam ser tratados quantitativamente e de modo descritivo, o que termina acrescentando muito pouco para o campo.

Desse modo, a revisão de literatura pode ter o objetivo de circunstanciar⁷ um tema de pesquisa, trazendo as principais referências⁸, como forma de conhecer o campo e situar o estudo em andamento, bem como ela pode se configurar como um estudo com metodologia específica, em que o objetivo é revisar outras investigações sobre um tema e/ou problema elaborado, principalmente, em bancos de dados especializados. No segundo caso, trata-se de um mapeamento e organização do campo de saber e/ou em torno de um tema, o que é cada vez mais necessário no contexto atual. Assim, há um crescimento na produção e publicação de artigos de revisão de literatura em periódicos científicos, como será discutido a seguir.

⁶ O marco teórico de uma pesquisa pode ser organizado de acordo com as preferências teórico-metodológicas do(a) pesquisador(a), diferentemente de uma revisão que deve ser orientada pela busca dos(as) autores(as) que se dedicaram para o estudo do tema ou fenômeno e estão expressivamente inseridos no grande debate.

⁷ Também conhecida como “pesquisa bibliográfica” ou “pesquisa de papel”, tem o objetivo de coletar e analisar as principais contribuições e/ou publicações sobre um tema.

⁸ Para localizar as principais referências sobre um tema é indicado buscar nos livros e textos mais expressivos e, portanto, conhecidos de uma área específica os autores que são fundadores de noções, conceitos, metodologias etc., assim como buscar nas referências de artigos de periódicos científicos mais atuais os(as) autores(as) mais citados(as).

Artigos de revisão de literatura

No contexto de acelerada produção e publicação científica, é relevante refletir como o conjunto das pesquisas de uma área ou sobre um tema se estrutura e dialoga. Entretanto, ainda parece haver alguma resistência por parte de muitos(as) pesquisadores(as) e periódicos sobre a aceitação de revisão como uma produção acadêmica relevante e autônoma.

Nesse sentido, Sposito (2009, p. 40) constata que “[...] um traço comum na produção acadêmica tem sido a falta de acumulação no processo de conhecimento”. Em 2009, ela já argumentava que a síntese, a reflexão sobre assuntos relacionados a um tema e as tendências da discussão de resultados trazidas pelas revisões são práticas importantes para a produção de conhecimento. Ou seja, diante do fato de que “[...] os trabalhos não dialogam entre si, apesar da abundância de referências bibliográficas.”, é necessário fazer “[...] um esforço sistemático de inventariar e fazer balanço sobre aquilo que foi produzido em determinado período de tempo e área de abrangência” (Sposito, 2009, p. 7).

Segundo Figueiredo (1990), a produção dos artigos de revisão tem início ainda no século XIX, na Alemanha, com revisões descritivas e amplas de determinada área e com revisões críticas e analíticas com vistas a solucionar um problema específico. A autora defende que as revisões devem apresentar informações didáticas e bibliográficas para possibilitar adequadamente a avaliação do tema, ou seja, trazer a análise da literatura de apoio e a avaliação do desenvolvimento no contexto em que o tema está inserido, mas a proporção de uma e de outra pode variar de acordo com a abordagem utilizada e a finalidade definida.

Portanto, assinala-se que as revisões de literatura são consideradas fontes secundárias⁹, cuja finalidade é facilitar o uso do conhecimento disperso em fontes primárias. Assim, apresentam a informação selecionada e organizada de acordo com critérios diversos em consonância com seu objetivo.

Reforçando sua singularidade, Cavalcante e Oliveira (2020, s/p) afirmam que

estudos apontam para o potencial de uso das metodologias de revisão bibliográfica em diversas áreas do conhecimento (Botelho et al., 2011; Ferreira, 2002; Oliveira & Bastos, 2014; Romanowski & Ens, 2006; Trancoso & Oliveira, 2014; Vieira, 2007) [...] Whitemore & Knafl (2005) apontam, ainda, que o uso dessas metodologias, em suas variações e complexidades, deverá incitar a multiplicação de métodos cada vez mais sistemáticos e rigorosos, que, embora sejam mantidos pontos comuns, terão um objetivo distinto.

⁹ Junto com as revisões, são elencadas outras fontes secundárias como enciclopédias, dicionários, anuários etc.

Diante dessa diversidade de métodos, há vários tipos de revisão de literatura¹⁰ e, basicamente, todos percorrem as fases: pesquisa das fontes, sua avaliação, síntese e análise. Entretanto, é válido ressaltar com Bispo (2023, p. 3) que artigos de revisão de literatura “[...] têm potencial de oferecer novos conhecimentos a partir de uma análise criteriosa ou mesmo crítica dos achados [...]”.

Sabe-se que é predominante, nas investigações nas ciências humanas, a abordagem qualitativa dos dados, com procedimentos exploratórios com vistas a oferecer um panorama maior em que o problema emerge e suas interfaces (Gil, 1999; Freitas, 2002), bem como procedimentos descritivos para apresentar o fenômeno em seus detalhes contextuais e ter elementos para sua explicação. Nesse contexto, essa revisão tem o importante papel de mapear o campo de incursão sob a baliza do(a) pesquisador(a). Em outras palavras, busca-se compreender o sentido de um determinado fenômeno em diálogo entre sujeitos e contexto histórico, na perspectiva do(a) pesquisador(a).

Bispo (2023, p. 3) alerta que “é preciso encarar os achados de uma revisão de literatura como qualquer outro dado empírico obtido por meio de surveys, entrevistas, observações ou bancos de dados.” Isto é, não se pode tomar a escrita de um artigo desse tipo como uma descrição de achados aleatórios, pois, a despeito de seu caráter subjetivo na abordagem qualitativa, não se deve perder de vista o rigor metodológico sob pena de incorrer no risco de resultar em uma interpretação pessoal simplória, além de comprometer a qualidade e a confiabilidade da pesquisa.

Com a finalidade de destacar a centralidade do rigor metodológico, Lima e Miotto (2007, p. 38) afirmam que os artigos de revisão de literatura implicam a realização de “[...] um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório”.

Na mesma direção, Megid Neto e Carvalho (2018, p. 167) asseveram que

[...] toda a sua estrutura metodológica [do artigo de revisão] envolve uma revisão bibliográfica, mas vai além, seja do ponto de vista da exaustividade do levantamento, seja do ponto do aprofundamento da análise, chegando mesmo a realizar uma avaliação do campo temático selecionado.

¹⁰ Sobre tipos de revisão de literatura, ler: Almeida et al. (2024), Barbosa Filho (2024), Guimarães et al. (2023), Macedo (2024), Munaro, Munaro e Souza (2024), Onofri et al. (2023), Santos, Eugênio e Freitas (2024).

A busca de maior rigor e transparência na metodologia da pesquisa bibliográfica desse tipo de artigo, muitas vezes, conduz para a coleta de todos os achados possíveis sobre o tema e/ou problema. Entretanto, além da busca da totalidade, faz-se necessária a verticalidade da análise crítica dos achados para apresentar uma apreciação da qualidade da literatura e seus direcionamentos no campo.

Nassi-Calò (2021) destaca que a elaboração de um artigo de revisão “[...] requer um profundo conhecimento do tópico, geralmente obtido por meio de formação acadêmica e muitos anos de experiência em pesquisa.” Ela destaca que eles vão além de “[...] relatar o consenso sobre um tópico ou um resumo do que foi publicado em um determinado período. Se trata de interpretação por um especialista sobre um tema, apoiado por uma extensa fonte de literatura científica.” Retomando McMahan e Mc Farland, a autora pontua que, muitas vezes, as revisões versam sobre temas novos.

Assim, os artigos de revisão de literatura e as revisões de literatura analisam e sintetizam pesquisas existentes sobre um determinado tema. Especialmente, os artigos visam compilar e discutir o estado atual do conhecimento, identificando lacunas, tendências e direções futuras para a pesquisa. A diferença pode ser sutil, principalmente com os formatos menos sistematizados, mas geralmente se refere ao foco e à profundidade.

Portanto, conclui-se que todos os artigos de revisão de literatura são “revisão de literatura”, mas nem toda “revisão de literatura” se enquadra na categoria de artigo de revisão de literatura. Passa-se a explorar os tipos selecionados de revisão de literatura.

Revisão de literatura, revisão narrativa, estado da arte e revisão crítica

Alguns tipos de revisão são mais correntes nesse campo¹¹ e, além de serem orientados pelo ponto de vista de quem os elabora, apresentam certa proximidade metodológica, a exemplo de “revisão de literatura”, “revisão narrativa”, “estado da arte” e “revisão crítica”. Assim, essas nomenclaturas por vezes se sobrepõem e/ou se confundem nas práticas de pesquisa científica. Passa-se a esboçar uma diferenciação simplificada no sentido de posicioná-las nesse conjunto.

De início, assinala-se que todas apresentam, a partir de uma metodologia inventariante e descritiva, a regularidade de traçar um panorama da localização do tema e/ou problema no quadro teórico de determinado campo, de modo a explicitar o que se sabe sobre, direcionar para futuras contribuições e permitir a identificação e a divulgação de investigações recentes.

Considerando a crescente importância de estudos de síntese, Mancini e Sampaio (2006) fazem a distinção entre seus tipos, a começar pela “revisão de literatura”¹² que, enquanto uma metodologia autônoma, faz a análise de todos os estudos considerados relevantes já publicados por meio de livros, artigos e literatura cinzenta e, muitas vezes, assume o caráter exploratório sobre um tema. De modo amplo, essa revisão busca a bibliografia do país sobre o tema escolhido e os critérios de seleção perpassam pelo interesse, experiência e entendimento do(a) pesquisador(a).

Portanto, a “revisão de literatura” não se compromete em apresentar informações que permitam ao(à) leitor(a) avaliar os procedimentos empregados em sua elaboração.

Além disso, Laville e Dionne (1999) advertem que é necessário ter em vista dois perigos. O primeiro é deixar de considerar a revisão de literatura como o estado da questão a ser investigada e avançar por leituras sem relação com a pergunta de pesquisa. A experiência de leituras anteriores permite a percepção mais ampla do contexto do tema e de como verticalizar em sua direção. Possivelmente, será necessário explorar a literatura ao redor do tema de pesquisa, mas há de mantê-lo em vista para não se desviar do percurso da pesquisa propriamente. O outro perigo está em deixar de fazer uma leitura crítica dos trabalhos diretamente relacionados ao tema da pesquisa. Então, é essencial hierarquizar os textos entre aqueles de maior interesse e maior contribuição e os demais, por meio de explicações e justificativas das considerações, interpretações e escolhas dos textos.

O segundo tipo é a “revisão narrativa”, conhecida como revisão tradicional, que também toma o objetivo de mapear o conhecimento sobre uma questão ampla, pautada pela leitura e organização dos textos. Cordeiro et al. (2007) caracterizam-na por não ser pautada em um problema específico e delimitado, assumindo uma abordagem exploratória diante das

¹² Tradicionalmente, revisão de literatura pode se referir tanto à fase de elaboração da fundamentação teórica como uma pesquisa autônoma, também conhecida por pesquisa bibliográfica (Gil, 1999). As primeiras técnicas formais da combinação dos resultados de diferentes estudos foram elaboradas e publicadas no *British Medical Journal*, pelo matemático britânico Karl Pearson, em 1904. Em 1955, aparece a primeira revisão sistemática sobre um cenário clínico, publicada no *Journal of American Medical Association*. O termo revisão da literatura foi definido pelos estudiosos alemães Cooper e Hedges (1994).

fontes. Considerando a falta de determinações pré-estabelecidas e específicas, essa revisão acaba abarcando, frequentemente, menor quantidade de estudos e sua seleção não é baseada em critérios rígidos e explícitos, bem como traz fortemente o posicionamento subjetivo.

É elucidativo notar a pouca delimitação entre essas revisões quando Botelho, Cunha e Macedo (2011, p. 125, grifo meu) imbricam dois tipos de revisão ao afirmarem que “[...] a **revisão narrativa** é utilizada para descrever o **estado da arte** de um assunto específico, sob o ponto de vista teórico ou contextual [...]”, de modo a responder a uma pergunta ampla, utilizando um método menos sistemático na busca, seleção e análise dos dados.

Assinala-se que a comparação entre as definições de “revisão de literatura” e “revisão narrativa” não conseguiu reunir elementos distintivos inquestionáveis. Isso levou a concluir que, muitas vezes, uma nomenclatura é tomada pela outra, assumindo mesma perspectiva metodológica, como ficará mais explícito no quadro comparativo abaixo.

Com relação ao terceiro tipo, é consenso no meio científico que o estado da arte¹³, enquanto um estudo específico, visa mapear e discutir a produção acadêmica. Entretanto, há discordância quanto a sua delimitação, pois de um lado, Ferreira (2002, p. 257, grifo meu) coloca a possibilidade de “[...] **diferentes campos do conhecimento**, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em **diferentes épocas e lugares**”. Por outro lado, Haddad (2000, p. 4) diz que tanto o recorte temporal como o campo de saber devem ser determinados, com a finalidade de “[...] identificar temáticas e abordagens dominantes e emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos à pesquisa futura”.

¹³ Alguns teóricos consideram que estado da arte e estado do conhecimento se referem à mesma metodologia de revisão de literatura, como Ferreira (2002). Entretanto, outros traçam uma distinção considerando a abrangência das fontes para a sistematização das produções investigadas: enquanto o estado da arte visa explicar a área do conhecimento por meio das diversas produções acadêmicas, como dissertações, teses, publicações em congressos e em periódicos; o estado do conhecimento estaria limitado a um determinado tipo de publicações, como explicado por Romanowski e Ens (2006). Para Teixeira (2023, p. 12), “Uma das nossas hipóteses para explicar as confusões e interpretações distorcidas envolvidas nos Estados da Arte é que não está claro para as pessoas a noção de campo ou área de pesquisa. Analogamente, não temos diferenciado suficientemente as práticas de pesquisa que desenvolvem balanços descritivos e críticos sobre um determinado campo (ou subcampo) daquelas investigações que pretendem construir levantamentos e análises parciais sobre determinados temas e temáticas de pesquisa, típicas dos estudos de revisão bibliográfica e que, portanto, não necessariamente envolvem o escrutínio da produção referente à área de pesquisa”.

A despeito da divergência de amplitude temporal e de campos na identificação e discussão da produção acadêmica, o “estado da arte”, reconhecidamente, aplica “[...] uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar [...]” (Ferreira, 2002, p. 258). Desse modo, são buscadas referências dentro de uma área ou várias e organizadas, com base em critérios subjetivos, em torno de conceitos ou categorias e perspectivas em cada trabalho e no conjunto deles. Como resultado, pode identificar tendências e lacunas nas pesquisas no(s) campo(s) investigado(s).

Por último, caracteriza-se a “revisão crítica”, identificada como uma das perspectivas originais de revisão ao focalizar um problema específico. Considerando as ciências humanas, destaca-se a definição de Silveira (1992) de “revisão crítica” como aquela que explica um tema e que, diante das opiniões expostas, se posiciona de modo a propor mudanças. Ela pode ser desenvolvida sobre temas variados e não segue necessariamente uma metodologia pré-definida. Muitos periódicos científicos têm implantado a política de publicar artigo dessa categoria elaboradas por autores(as) de respeitado conhecimento sobre tema.

Por definição, “a revisão crítica da literatura visa demonstrar que foi feita uma pesquisa da literatura extensiva e que foi avaliada criticamente a sua qualidade” (Sousa et al., 2018, p. 46). Ela permite mapear erros cometidos em outras pesquisas, orientar como um problema específico de pesquisa pode ser tratado, ampliar o horizonte da investigação para que foque o problema em questão, identificar a necessidade de realizar outros estudos, sugerir novas direções de estudo, assim como erigir uma estrutura de referência para interpretar como determinado problema figura no campo de conhecimento.

Essa revisão busca contribuições teóricas e/ou práticas, tomando a teoria aceita no campo desde os primeiros estudos em contraponto com pesquisas recentes, para verificar em que medida estas reforçam os mesmos pontos e reproduz o modelo clássico. Então, por meio da avaliação de hipóteses e críticas elaboradas, o(a) pesquisador(a) se posiciona criticamente, propõe contribuições e convoca a repensar as abordagens. Em outras palavras, diante de teorias predominantes, a “revisão crítica” elenca contrapontos, implicações teóricas e práticas e sugestões para pesquisas futuras. A metodologia não precisa adotar procedimentos pré-determinados, sistemáticos e exaustivos, de modo que os critérios de busca, seleção e análise são pautados pelo(a) autor(a). Assim, é feita análise profunda e avaliativa de qualidades, limitações e possíveis causas em uma grande variedade de estudos, com base em uma interpretação analítica.

Portanto, a “revisão crítica” se destaca por seu objetivo de rever, ampliar e/ou refutar teorias, conceitos e práticas predominantes, bem como oferecer contribuições teóricas a partir de reflexões oriundas deles. Assim, é relevante quando Bispo (2022, p. 2) assinala que tais contribuições “[...] não se resumem a uma compilação de teorias existentes nem na mera descrição de fenômenos empíricos. É preciso apresentar algo teoricamente diferente do que já existe [...]”.

Nesse sentido, o diálogo que Bispo (2023, p. 3) faz com Patriotta (2020) elucida que revisões de literatura devem se diferenciar de inventários e descrições para “[...] incentivar a reflexão crítica sobre o conhecimento existente em um campo com o objetivo de ampliar e aprofundar a compreensão sobre determinado tema de modo a destacar implicações para a teoria e a prática apontando novas agendas de pesquisa [...]”.

Deste modo, ressalta-se com Creswell (2010, p. 51) que as revisões como a de literatura ou narrativa podem ter o propósito de “[...] compartilhar com o leitor os resultados de outros estudos que estão íntimamente relacionados àquele que está sendo realizado”; ou, numa perspectiva de “estado da arte”, buscam “[...] proporcionar uma estrutura para estabelecer a importância do estudo e também uma referência para comparar os resultados com outros resultados”; ou ainda como “revisão crítica”, tem o objetivo de “[...] relacionar um estudo ao diálogo maior e contínuo na literatura, preenchendo lacunas e ampliando estudos anteriores”.

Em termos muito esquemáticos, esses quatro tipos de revisão de literatura podem ser assim apresentados:

Quadro 1: Revisão de literatura, revisão narrativa, estado da arte e revisão crítica.

Classificação	Revisão de literatura	Revisão narrativa	Estado da arte	Revisão crítica
Objetivo	Reunir e atualizar conhecimento; Oferecer uma visão geral de um tema, sem necessariamente criticar a qualidade dos estudos.	Reunir e atualizar conhecimento; Oferecer uma visão geral de um tema, sem necessariamente criticar a qualidade dos estudos.	Mapear o conhecimento atual sobre um tema específico, identificando tendências e lacunas na literatura.	Analisar e avaliar criticamente a literatura existente, destacando lacunas e propondo novas direções de pesquisa.
Critério	Não há critério explícito, rígido e sistemático para a busca, seleção e análise de dados.	Não há critério explícito, rígido e sistemático para a busca, seleção e análise de dados.	Não há critério explícito, rígido e sistemático para a busca, seleção e análise de dados.	Não há critério explícito, rígido e sistemático para a busca, seleção e análise de dados.

Fontes	Não são pré-determinadas ou específicas - geralmente, menos abrangentes; Pequena quantidade de estudos; Não exaustivas; Incompletas.	Não são pré-determinadas ou específicas - geralmente, menos abrangentes; Pequena quantidade de estudos; Não exaustivas; Incompletas.	Não são pré-determinadas ou específicas - geralmente, menos abrangentes; Pequena quantidade de estudos; Não exaustivas; Incompletas.	Não são pré-determinadas ou específicas - geralmente, mais abrangentes; Maior quantidade de estudos; Não exaustivas; Incompletas, mas de grande representatividade no campo.
Seleção dos estudos	Arbitrária	Arbitrária	Arbitrária	Arbitrária
Produto	Síntese descritiva de informações de diversas fontes, focando na interpretação pessoal do(a) autor(a).	Síntese descritiva de informações de diversas fontes, focando na interpretação pessoal do(a) autor(a).	Análise mais rigorosa das fontes utilizadas e é, frequentemente, mais estruturada do que uma revisão narrativa.	Análise rigorosa das fontes utilizadas, apontando lacunas, soluções e direcionamentos para o campo.
Metodologia	Qualitativa; Exploratório-descritiva; Subjetiva e não reprodutível; tradicionalmente, sem protocolos definidos ou rigor metodológico.	Qualitativa; Exploratório-descritiva; subjetiva e não reprodutível; tradicionalmente, sem protocolos definidos ou rigor metodológico.	Qualitativa Exploratório-descritiva, geralmente com uma abordagem mais sistematizada que a revisão narrativa.	Qualitativa Descritivo-analítica; subjetiva e não reprodutível; tradicionalmente, sem protocolos definidos ou rigor metodológico.

Fonte: Dados da pesquisa.

Assim, as revisões se concentram em visitar e resumir as evidências de estudos anteriores sobre um tema específico, por vezes, com o foco de avaliar criticamente a literatura existente, identificar tendências e sugerir lacunas para futuras investigações – como pontuado sobre a “revisão crítica”. Bispo (2023, p. 6) reitera que é importante que as revisões façam “[...] percurso realmente exploratório, reflexivo e crítico”.

Em síntese, essas revisões, longe de serem uma metodologia de menor rigor, podem ser compreendidas como uma forma distinta de produzir conhecimento, com suas próprias exigências epistemológicas e critérios de validade. Quando conduzida de maneira criteriosa, podem oferecer contribuições profundas para a compreensão de fenômenos complexos, fomentar novas hipóteses e enriquecer o debate científico. Valorizá-las é, portanto, reconhecer a pluralidade metodológica e a riqueza interpretativa que habita a ciência.

Nesse sentido, retomam-se as palavras de Alvesson e Sandberg (2020, p. 1302):

embora os entendimentos dominantes das revisões de literatura utilizem imagens do autor delas como trabalhador da construção civil ou solucionador de quebra-cabeças, estamos mais interessados em seu papel como artista, detetive, inovador ou mesmo antropólogo, apoiando a parte inovadora da pesquisa.

Então, tem-se que, nas ciências humanas, são abordados qualitativamente os dados da literatura, apresentando o panorama maior do fenômeno em estudo, com detalhes contextuais para sua explicação, sempre balizados pelo(a) pesquisador(a). Entretanto, alerta-se com Vosgerau e Romanowski (2014, p. 183) que “[...] o valor e a credibilidade do estudo dependem fundamentalmente da transparência e do rigor empreendido pelo pesquisador.” Acrescenta-se a necessidade de as revisões, além de identificar as pesquisas, resumir embates teóricos, também discutam criticamente teorias, métodos e resultados de forma mais ampla.

Artigos de revisão de literatura em periódicos da área de Letras e Linguística

Os periódicos da área de Linguística e Letras têm adotado diversas abordagens para a publicação de artigos de revisão de literatura, refletindo a história e as tendências acadêmicas e metodológicas atuais.

No cenário geral, Cavalcante e Oliveira (2020, s/p.) argumentam, com base em vários autores, sobre a relevância e necessidade de pesquisas que organizem a produção acadêmica:

Gamboa (1998 apud Vieira, 2007) ressalta a importância da sistematização da produção da pós-graduação, visto ser esse um lugar privilegiado de proposição de alternativas radicais em relação a políticas sociais e educacionais. Destaca-se ainda a relevância do mapeamento e da análise crítica do conhecimento já produzido, pois o reconhecimento dos avanços e lacunas do conhecimento é fator decisivo para o desenvolvimento teórico e metodológico da própria Ciência (Lima, 2013; Oliveira & Bastos, 2014; Oliveira & Trancoso, 2014; Oliveira, Trancoso, Bastos, & Canuto, 2015; Vieira, 2007).

Então, como exercício exploratório da área, foram realizadas buscas¹⁴ no site de três periódicos reconhecidos dentro da área de Letras e Linguística, a saber: Revista Delta (PUC-SP; Qualis A1 Linguística e Literatura, desde 1985), Revista da ABRALIN (ABRALIN; Qualis A3 Linguística e Literatura, desde 2002) e a Revista Trabalhos em Linguística Aplicada (UNICAMP; Qualis A1 Linguística e Literatura, desde 1983). Sua seleção deu-se atendendo aos critérios de representatividade da área, todos com mais de vinte anos de atuação ininterrupta, caráter

¹⁴ Buscas realizadas em 10 de outubro de 2024, entre 8h e 18h.

nacional e internacional das autorias, inclusão de diferentes tendências teórico-metodológicas, adesão à ciência aberta, publicação de artigos de autoridades e/ou fundadores(as) das diversas subáreas e aceitação de manuscritos nas línguas português e inglês¹⁵. As pesquisas tentaram alcançar resultados nelas, com os descritores de busca “revisão” e “review”, considerando todo o acervo, sem delimitar período de tempo. Foi identificada uma quantidade de artigos na busca com cada descritor, chegando aos seguintes dados:

Tabela 1. Exemplos de periódicos e a publicação de artigos de revisão.

Periódico/Descritor	Revisão	Review
<i>Delta</i>	6 resultados	29 resultados
<i>R ABRALIN</i>	28 resultados	42 resultados
<i>Trabalhos em Linguística Aplicada</i>	23 resultados	26 resultados

Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre os achados iniciais, foi aplicado o critério de inclusão de o título apresentar palavras que indicassem se tratar de um artigo de revisão de literatura, partindo para a análise textual individualizada.

Os resultados das buscas na Revista *Delta*¹⁶ mostraram que dentre os seis resultados com o descritor “revisão”, em somente quatro dos títulos foi possível identificar que se tratava de um artigo de revisão de literatura, como mostrado:

Quadro 2: Resultado da busca por “revisão”, na Revista *Delta*.

Ordem	Título	Autoria
1	Análise de gêneros discursivos: uma revisão das escolas e tendências desde John Swales até os dias atuais.	Perdomo; Morales (2024)
2	Acústica da persuasão: uma revisão sistemática de aspectos prosódicos na atitude comunicativa de confiança	Gomes et al. (2023)
3	A afetação revisitada	Maza (2014)
4	Terminologia revisitada	Krieger (2000)

Fonte: Dados da pesquisa.

Ressalta-se que os dois primeiros artigos se definem indubitavelmente como revisão, enquanto que os dois outros o deixam subentender pelo uso da palavra “revisitada”, de onde se depreende a ideia de retomada histórica da noção/conceito ou campo. Pelo título, também,

¹⁵ Recebimento de manuscritos: *Delta* (português, inglês e espanhol), *RABRALIN* (qualquer língua) e *Trabalhos de Linguística Aplicada* (português, inglês, espanhol, francês e italiano).

¹⁶ Em incursão nos artigos para buscar seus dados bibliográficos, foi identificado que se tratava de um número especial de revisão de literatura da Revista, no qual constavam outras produções não rastreadas pela busca: Koch (2001), Faraco (2001), Mateus (2001).

é deduzido que se trata de revisões conceituadas como “revisão de literatura” ou “revisão narrativa” para os artigos 1, 3 e 4, se debruçando sobre o percurso e/ou desdobramentos históricos do campo ou noção teórica. Destaca-se que, por esses dados, não foi possível identificar se se tratava de “revisão crítica” em quaisquer dos artigos.

Com o descritor “review”, as buscas trouxeram cinco resultados¹⁷, cujos títulos se vinculavam com revisão de literatura, conforme vemos no quadro abaixo:

Quadro 3: Resultado da busca por “review”, na Revista *Delta*.

Ordem	Título	Autoria
1	Por que (com) Austin ainda (se) conta	Rajagopalan (2016)
2	As hipóteses de Aryon Rodrigues: validade, valor e papel no cenário dos estudos de línguas indígenas e de linguística histórica	Soares; Carvalho (2014)
3	Questões teórico-descritivas em Sociolingüística e em Sociolingüística Aplicada e uma proposta de agenda de trabalho	Mollica; Roncarati (2001)
4	Dialectologia: trilhas seguidas, caminhos a perseguir	Cardoso (2001)
5	O desenvolvimento da Linguística Textual no Brasil	Koch (1999)

Fonte: Dados da pesquisa.

A identificação de revisão de literatura nos títulos acima pautou-se em elementos menos explícitos, relacionados a dedução pelas pistas semânticas de “ainda (se) conta”, “validade, valor e papel”, “uma proposta de agenda de trabalho”, “trilhas seguidas, caminhos a perseguir”, “desenvolvimento”. Essas pistas indicam que tais autores, temas e campos ainda são produtivos academicamente, em especial nos artigos 1, 3 e 4. Isto pode indicar que foi elaborado, não apenas o percurso histórico, mas igualmente apontadas sugestões de direcionamento. É possível que os elementos tenham sido avaliados criticamente, indicando equívocos cometidos e suas soluções, o que conduziria para uma “revisão crítica”, principalmente se for considerada que as autorias são representantes da área no contexto nacional. Seria necessário, pois, maior incursão nos artigos para coletar mais dados e identificar os tipos de revisão de literatura.

Entende-se o resultado dentro da política anunciada pela Revista de que

será dada preferência a trabalhos que contenham pesquisa original, que poderão vir em forma de Artigos, Debates e Questões e Problemas. O periódico publica, ainda, Retrospectivas (síntese crítica acerca do estado da ciência), Notas Bibliográficas e Resenhas. (PUC-SP, 2024)

¹⁷ Igualmente nos achados anteriores na mesma Revista, foi identificado um número especial, em 1999, cujo objetivo foi veicular retrospectivas e perspectivas da Linguística e Linguística Aplicada, com renomados nomes (Disponível em <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/issue/view/2052>). Megale (1999), Albano (1999), Basilio (1999), Neves (1999), Kato e Ramos (1999), Silva (1999), Koch (1999), Barros (1999), Paiva e Scherre (1999), Seki (1999), Oliveira (1999), Rajagopalan (1999), Correa (1999), Cavalcanti (1999), Lopes (1999), Vian (1999).

Na *Revista da Abralín*, do total de 28 resultados do descritor “revisão”, bem como dos 42 resultados de “review”, apenas três títulos apresentavam o descritor no título (ou alguma pista) e os resultados se sobrepõem nas duas línguas:

Quadro 4: Resultado da busca por “revisão” e “review”, na *Revista da ABRALIN*.

Ordem	Título	Autoria
1	Prosódia e síntese da fala: uma revisão integrativa da literatura	Galdino; Oliveira Jr. (2023)
2	Transcrição fonética da fala espontânea de crianças com auxílio de software: uma revisão sistemática	Caumo; França; Silva (2022)
3	Análise dialógica do discurso: uma revisão sistemática integrativa	Destri; Marchezan (2021)

Fonte: Dados da pesquisa.

Diferentemente dos outros periódicos, os resultados mostram a presença das revisões circunscrita nos últimos cinco anos e em modelos mais sistematizados, como é o caso da “revisão integrativa” e “revisão sistemática”, claramente anunciados nos títulos. Ressalta-se que seria necessário explorar os artigos para trazer mais elementos sobre a metodologia efetivamente aplicada, bem como contrastar com os preceitos de tais revisões, a fim de identificar a presença de seus procedimentos.

É interessante assinalar que ele tem uma seção específica para receber esses artigos. Como “revisão da literatura”, é exigida “uma avaliação crítica de materiais já publicados, explicando possíveis lacunas e avanços na área em foco” (ABRALIN, 2024). Isso dialoga diretamente com a definição de “revisão crítica” apresentada anteriormente e mostra a necessidade de posicionamento crítico diante de levantamentos de dados para trazer contribuição para as diversas áreas.

Fica aberto, pois, um espaço específico para a publicação de artigos de revisão de literatura, mostrando o deslocamento do que antes eram vistos como simples compilações de estudos anteriores e passam a ser valorizados como um lugar para crítica e análise das metodologias e resultados, oferecendo uma perspectiva mais profunda sobre o avanço do conhecimento da área. Deve-se pontuar que, nos últimos anos, houve maior sistematização nas metodologias de revisão, como as revisões sistemáticas¹⁸, que aparecem nos resultados de busca acima.

¹⁸ A revisão sistemática é definida pelos protocolos rigorosos para garantir a objetividade e a replicabilidade das avaliações realizadas. Ela visa responder uma pergunta específica de pesquisa, para mapear alguma área do

No último periódico pesquisado, *Trabalhos de Linguística Aplicada*, com o descritor “revisão”, diante de 23 achados, apenas três foram identificados como artigo de revisão por meio do título:

Quadro 5: Resultado da busca por “revisão”, na revista *Trabalhos de Linguística Aplicada*.

Ordem	Título	Autoria
1	Revisão narrativa da educação linguística em uma perspectiva complexa e ecológica mediada por mídias e tecnologias	Oliveira; Lacerda (2023)
2	Linguagem e neoliberalismo na América Latina: uma revisão bibliográfica	Bonfante (2023)
3	Os efeitos de legendas interlinguais e intralinguais na aprendizagem/aquisição de segunda língua: uma revisão do estado da arte	Matielo et al. (2015)

Fonte: Dados da pesquisa.

Como mostrado, os títulos acima identificam que se trata de uma “revisão narrativa”, “revisão bibliográfica” e “revisão do estado da arte”, afirmando sua metodologia de pesquisa bibliográfica. Nesse caso, houve o entendimento de “revisão bibliográfica” como uma “revisão de literatura” em que não ficam explícitas diferenciações em comparação com a “revisão narrativa”. Considera-se, igualmente, que esse nome amplo pode incluir uma “revisão crítica”, mas que, segundo os critérios aqui estabelecidos para essa rápida exploração, não é possível identificar. É notório a publicação de uma “revisão narrativa”, como enuncia o primeiro título, especialmente considerando atuais exigências como da *Revista da ABRALIN* pela avaliação crítica. Levanta-se suspeita de que o artigo trate de uma “revisão crítica”. Entretanto, seria necessário abordar mais elementos para constatar.

Ainda nesse periódico, a busca pelo descritor “review” entregou 26 resultados, dos quais, após aplicação do critério de inclusão, ficaram dois artigos:

Quadro 6: Resultado da busca por “review”, na revista *Trabalhos de Linguística Aplicada*.

Ordem	Título	Autoria
1	Discusiones actuales en torno a la lusofonía: panorama de los estudios sobre política internacional del portugués	Rizzo (2019)
2	Efeito retroativo da avaliação no ensino/aprendizagem de línguas: o estado da arte	Scaramucci (2004)

Fonte: Dados da pesquisa.

A identificação da metodologia da pesquisa bibliográfica nesses artigos pautou-se pela: apreensão de “discusiones actuales” e “panorama”, no primeiro; e a afirmação de “estado da arte”, no segundo.

saber em busca de pontos de incerteza ou de temáticas que necessitam de mais pesquisas, bem como funciona para reavaliar questões científicas (Victor, 2008). Para saber mais consultar Barbosa Filho (2024).

Há que se pontuar, mais uma vez, que são necessárias incursões diretas nos artigos para avaliar a metodologia de pesquisa efetivamente aplicada na busca, seleção, hierarquização e análise da literatura e seu diálogo com definições de revisão de literatura.

Diante dos dados coletados, numa rápida e limitada exploração de periódicos de Letras e Linguística, tem-se o quadro abaixo:

Quadro 7: Resultado da busca nas revistas *Delta*, *RABRALIN* e *Trabalhos de Linguística Aplicada*.

Periódico	Título	Autoria
Delta	O desenvolvimento da Linguística Textual no Brasil	Koch (1999)
Delta	Terminologia revisitada	Krieger (2000)
Delta	Questões teórico-descritivas em Sociolinguística e em Sociolinguística Aplicada e uma proposta de agenda de trabalho	Mollica; Roncarati (2001)
Delta	Dialectologia: trilhas seguidas, caminhos a perseguir	Cardoso (2001)
Trabalhos de Linguística Aplicada	Efeito retroativo da avaliação no ensino/aprendizagem de línguas: o estado da arte	Scaramucci (2004)
Delta	A afetação revisitada	Maza (2014)
Delta	As hipóteses de Aryon Rodrigues: validade, valor e papel no cenário dos estudos de línguas indígenas e de linguística histórica	Soares; Carvalho (2014)
Trabalhos de Linguística Aplicada	Os efeitos de legendas interlinguais e intralinguais na aprendizagem/aquisição de segunda língua: uma revisão do estado da arte	Matielo; Ferraz; Baretta (2015)
Delta	Por que (com) Austin ainda (se) conta	Rajagopalan (2016)
Trabalhos de Linguística Aplicada	Discusiones actuales en torno a la lusofonía: panorama de los estudios sobre política internacional del portugués	Rizzo (2019)
RABRALIN	Análise dialógica do discurso: uma revisão sistemática integrativa	Destri; Marchezan (2021)
RABRALIN	Transcrição fonética da fala espontânea de crianças com auxílio de software: uma revisão sistemática	Caumo; França; Silva (2022)
Delta	Acústica da persuasão: uma revisão sistemática de aspectos prosódicos na atitude comunicativa de confiança	Gomes et al. (2023)
RABRALIN	Prosódia e síntese da fala: uma revisão integrativa da literatura	Galdino; Oliveira Jr. (2023)
Trabalhos de Linguística Aplicada	Revisão narrativa da educação linguística em uma perspectiva complexa e ecológica mediada por mídias e tecnologias	Oliveira; Lacerda (2023)
Trabalhos de Linguística Aplicada	Linguagem e neoliberalismo na América Latina: uma revisão bibliográfica	Bonfante (2023)
Delta	Análise de gêneros discursivos: uma revisão das escolas e tendências desde John Swales até os dias atuais	Perdomo; Morales (2024)

Fonte: Dados da pesquisa.

Constata-se que os artigos de revisão de literatura não estão presentes da mesma maneira. A política de publicação, por vezes, não expõe explicitamente sua aceitação, restringindo a indicar artigos, entrevistas e resenhas, enquanto outros têm uma seção específica para recebê-los ou até não recebem¹⁹.

¹⁹ Há periódicos cuja política de publicação expressa a não aceitação de tais artigos, a exemplo da revista *Calidoscópico*.

No mapeamento temporal das publicações, é relevante a diferença entre aquelas em torno dos anos 2000, principalmente “estado da arte”, seu reaparecimento em torno dos anos 2015 e sua nova emergência após os anos 2020. Destaca-se, por um lado, a predominância de artigos de “estado da arte” e “revisão narrativa” nos dois momentos iniciais, já sinalizando a percepção da necessidade de organizar o percurso de algumas subáreas dos estudos linguísticos. E por outro lado, a publicação de revisões sistemáticas na *RABRALIN*, nos anos 2021 e 2022; bem como na revista *Delta*, em 2023.

Pontua-se, ainda, a questão da autoria dos artigos mapeados como revisão de literatura nos periódicos, considerando que alguns dos nomes que figuram as listas acima são identificados como referências nas subáreas da Linguística, tendo mais de vinte anos de experiência na vida acadêmica.

Considerações

O aumento da produção científica e a velocidade da divulgação pedem investimentos de pesquisadores(as) para organizar o desenvolvimento das diversas áreas e diversos temas. Os artigos de revisão de literatura têm sido apontados como um recurso importante para organizar e sintetizar as pesquisas disponíveis sobre determinada temática, bem como direcionar a produção do conhecimento científico.

Nesse levantamento de dados sobre o quantitativo de artigos de revisão em três periódicos de Letras e Linguística, fica mostrada a preferência pelos tipos que permitem um espaço maior para a interpretação pessoal e a crítica, tais como “estado da arte”, “revisões narrativas” e “revisões críticas”. Entretanto, observa-se um movimento recente em direção às “revisões sistemáticas”, para seguir um protocolo estruturado capaz de responder a questões específicas, utilizando criteriosamente a busca e seleção de estudos, com a possibilidade de um alcance quantitativo maior.

Isso sinaliza que, apesar da complexidade de articular pesquisas de abordagem qualitativa e de delineamentos metodológicos diversos, há um esforço em aderir a uma metodologia mais sistemática e rigorosa nos artigos de revisão da área de Letras e Linguística.

No cenário atual da pós-graduação brasileira, é necessário estabelecer as revisões como recurso potente para o desenvolvimento científico, quer sejam aquelas que permitem abordagens mais flexíveis, como essas investigadas ou aquelas que formulem um problema de pesquisa, estratégias e critérios para buscar pesquisas e a replicabilidade, como a “revisão sistemática”.

Referências

ABRALIN. **Site Revista da ABRALIN**, 2024. Sobre a revista. Disponível em:

<https://revista.abralin.org/index.php/abralin/about>. Acesso em 03 ago. 2024.

ALBANO, E. C. O português brasileiro e as controvérsias da fonética atual: pelo aperfeiçoamento da fonologia articulatória. **DELTA**, v.15, n.3, p.291-321, 1999. Disponível em:

<https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40285>

ALMEIDA, C. B.; ALVES, M. S.; FLORES, F. F.; MUSSI, R. F. F. Revisão integrativa: da realização da pesquisa ao desenho da publicação acadêmica. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e20891, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/20891>

ALVESSON, M.; SANDBERG, J. The problematizing review: A counterpoint to Elsbach and Van Knippenberg's argument for integrative reviews. **Journal of Management Studies**, v.57, n.6, p.1290-1304, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/joms.12582>

ANDRADE, M. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico**: elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

BARBOSA FILHO, V. C. Revisão sistemática com metanálise. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18349, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/18349>

BARROS, D. L. P. Estudos do texto e do discurso no Brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.183-199, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40334>

BASILIO, M. M. P. A morfologia no brasil: indicadores e questões. **DELTA**, v.15, n.3, p.53-70, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40308>

BISPO, M. S. Contribuições teóricas, práticas, metodológicas e didáticas em artigos científicos. **Revista de Administração Contemporânea**, v.27, n.1, p.e220256, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2023220256.por>.

BISPO, M. S. Um olhar crítico sobre a prática de revisão de literatura. **Revista de Administração Contemporânea**, v.27, n.6, p.e230264, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2023230264.por>

BONFANTE, G. M. Linguagem e neoliberalismo na América latina: uma revisão bibliográfica. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v.62, n.3, p.407-424, 2024. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8671590>

BOTELHO, L. L. R.; CUNHA, C. C. A.; MACEDO, M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Gestão e Sociedade**, v.5, n.11, p.121-136, 2011. DOI: <https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220>

Cenas Educacionais, v.8, n.e22436, 2025.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16179880>

- CAMPOS, L. A.; FERES JUNIOR, J.; GUARNIERI, F. 50 Anos da Revista DADOS: Uma Análise Bibliométrica do seu Perfil Disciplinar e Temático. **Dados**, v.60, n.3, p.623-661, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/001152582017131>
- CARDOSO, S. A. M. Dialectologia: trilhas seguidas, caminhos a perseguir. **DELTA**, v.17, n.3, p.25-44, 2001. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/39572>
- CAUMO, D. T. M.; FRANÇA, M. P.; SILVA, C. H. Transcrição fonética da fala espontânea de crianças com auxílio de software: uma revisão sistemática. **Revista da ABRALIN**, v.21, n.2, p.10-31, 2022. DOI: <https://doi.org/10.25189/rabralin.v21i2.2057>
- CAVALCANTE, L. T.; OLIVEIRA, A. A. S. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. **Psicologia em Revista**, v.26, n.1, p.83-102, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5752/P.1678-9563.2020v26n1p82-100>
- CAVALCANTI, M. C. Estudos sobre educação bilíngüe e escolarização em contextos de minorias lingüísticas no Brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.385-417, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40393>
- COOPER, H. M.; HEDGES, L. V. *The Handbook of research synthesis*. New York: Russell Sage Foundation, 1994.
- CORDEIRO, A. M.; OLIVEIRA, G. M.; RENTERÍA, J. M.; GUIMARÃES, C. A. Revisão sistemática: uma revisão narrativa. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgões**, v.34, n.6, p.428-431, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-69912007000600012>
- CORREA, L. M. S. Aquisição da linguagem: uma retrospectiva dos últimos trinta anos. **DELTA**, v.15, n.3, p.339-383, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40377>
- CRESWELL, J. W. **Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Armed, 2010.
- DESTRI, A.; MARCHEZAN, R. C. Análise dialógica do discurso: uma revisão sistemática integrativa. **Revista da ABRALIN**, v.20, n.2, p.1-25, 2021. DOI: <https://doi.org/10.25189/rabralin.v20i2.1853>
- FARACO, C. A. Pesquisa aplicada em linguagem: alguns desafios para o novo milênio. **DELTA**, v.17, n.3, p.1-9, 2001. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/39569>
- FERREIRA, N. S. A. As pesquisas denominadas “Estado da Arte”. **Educação & Sociedade**, v.23, n.79, p.257-272, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302002000300013>
- FERREIRA, N. S. Pesquisas Intituladas Estado da Arte: em foco. **Rev. Int. de Pesq. em Didática das Ciências e Matemática (RevIn)**, v.2, n.e021014, p.1-23, 2021. Disponível em: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/revin/article/view/524>
- FIGUEIREDO, N. Da importância dos artigos de revisão da literatura. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v.23, n.1/4, p.131-135, 1990. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/download/392/366/1241#page=135>
- FREITAS, M. T. A. A abordagem sócio-histórica como orientadora da pesquisa qualitativa. **Cadernos de Pesquisa**, n.116, p.21-39, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742002000200002>
- GALDINO, J. C.; OLIVEIRA JR., M. Prosódia e síntese da fala: uma revisão integrativa da literatura. **Revista da ABRALIN**, v.22, n.1, p.1-15, 2023. DOI: <https://doi.org/10.25189/rabralin.v22i1.2130>
- GIL, A. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GOMES, D. A. V.; DORNELAS, R.; SOUZA, L. M. S.; STRAUSS, Y. C. S.; SILVA, E. M.; CELESTE, L. C. Acoustics of persuasion: a systematic review of prosodic features on the communicative attitudes of confidenc. **DELTA**, v.39, n.3, p.1-32, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-460X202339345326>

GUIMARÃES, D. R.; PEROVANO, A. P.; MAZZI, L. C.; AMARAL, R. B. Retratos de um mosaico em construção: revisão de literatura via mapeamento de pesquisas sobre livros didáticos de matemática. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e17459, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/17459>

HADDAD, S. **O estado da arte das pesquisas em educação de jovens e adultos no Brasil**: a produção discente da pós-graduação em educação no período 1986 - 1998. São Paulo: Ação Educativa, 2000.

KATO, M. A.; RAMOS, J. Trinta anos de sintaxe gerativa no Brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.105-146, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40322>

KOCH, I. G. V. O desenvolvimento da Lingüística Textual no Brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.165-180, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40330>

KOCH, I. G. V. Lingüística textual: quo vadis? **DELTA**, v.17, n.3, p.11-23, 2001. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/39571>

KOCH, I. G. V. O desenvolvimento da Lingüística Textual no Brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.165-180, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40330>

KRIEGER, M. G. Terminologia revisitada. **DELTA**, v.16, n.2, p.209-228, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-4450200000200001>

LAVILLE, C.; DIONNE, J. **A construção do saber**: manual de metodologia de pesquisa em ciências humanas. Belo Horizonte: UFMG, 1999.

LIMA, T. C. S.; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. **Revista Katálises**, v.10, n.esp, p.37-45, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-49802007000300004>

LOPES, L. P. M. Fotografias da Lingüística Aplicada no campo de línguas estrangeiras no Brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.419-435, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40396>

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. **Pesquisa em Educação**: abordagens qualitativas. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1996.

MACEDO, J. Evasão no ensino superior: uma revisão da literatura sobre conceitos e classificações. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18997, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/18997>

MANCINI, M. C.; SAMPAIO, R. F. Quando o objeto de estudo é a literatura: estudos de revisão. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v.10, n.4, p.361-472, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-3552006000400001>

MATEUS, M. H. M. A investigação em fonologia do português. **DELTA**, v.17, n.3, p.57-79, 2001. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/39574>

MATIELO, R.; D'ELY, R. C. S. F.; BARETTA, L. The effects of interlingual and intralingual subtitles on second language learning/acquisition: a state-of-the-art review. **Trabalhos em Lingüística Aplicada**, v.54, n.1, p.161-182, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-18134456147091>

Cenas Educacionais, v.8, n.e22436, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16179880>

MAZA, C. G. A afetação revisitada. **DELTA**, v.30, n.1, p.53-60, 2014. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/8999>

MEGALE, H., Cambraia, C. N. Filologia portuguesa no brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.1-22, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40264>

MEGID NETO, J.; CARVALHO, M. Pesquisas de estado da arte: fundamentos, características e percursos metodológicos. In: ESCHENHAGEN, M. L.; VÉLEZ-CUARTAS, G.; MALDONADO, C.; GUERRERO PINO, G. (org.). **Construcción de problemas de investigación: diálogos entre el interior y el exterior**. Medellín: Universidad de Antioquia, 2018. p.97-113 DOI: <https://doi.org/kmcn>

MOLLICA, M. C. M.; RONCARATI, C. N. Questões teórico-descritivas em sociolinguística e em sociolinguística aplicada e uma proposta de agenda de trabalho. **DELTA**, v.17, n.3, p.45-55, 2001, Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/39573>

MUNARO, H. L. R.; MUNARO, S. A. P.; SOUZA, A. A. Utilização de bibliometria como método de revisão de literatura: conhecendo o ProKnow-C. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17037, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/17037>

NASSI-CALÒ, L. O papel dos artigos de revisão vai além de sintetizar o conhecimento atual sobre um tema de pesquisa. **SciELO em Perspectiva**, 2021. Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/2021/07/14/o-papel-dos-artigos-de-revisao-vai-alem-de-sintetizar-o-conhecimento-atual-sobre-um-tema-de-pesquisa/> Acesso em: 03 ago.2024.

NEVES, M. H. M. Estudos funcionalistas no Brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.70-104, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40320>

OLIVEIRA, R. P. Uma história de delimitações teóricas: trinta anos de semântica no Brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.291-321, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40375>

OLIVEIRA, T. M.; LACERDA, G. A. Revisão narrativa da educação linguística em uma perspectiva complexa e ecológica mediada por mídias e tecnologias. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v.62, n.3, p.458-469, 2024. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8666034>

ONOFRI, K. C.; MARTINS, R. E. W. M.; STEINBACH, G.; LEOPOLDINO, A. P. C. C. Abordagens no ensino de geografia: uma revisão de literatura na perspectiva da matriz epistemológica. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16493, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/16493>

PAIVA, M. C.; SCHERRE, M. M. P. Retrospectiva sociolinguística: contribuições do PEUL. **DELTA**, v.15, n.3, p.201-232, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40373>

PERDOMO, B.; MORALES, O. A. Análisis de géneros discursivos: revisión de escuelas y tendencias desde John Swales hasta la actualidad. **DELTA**, v.40, n.2, p.1-29, 2024. DOI: <https://dx.doi.org/10.1590/1678-460X202440259070>

PUC-SP. **Site DELTA: Documentação de estudos em linguística teórica e aplicada, 2024. Sobre a revista**. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/about>. Acesso em 03 ago. 2024.

RAJAGOPALAN, K. Os caminhos da pragmática no Brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.323-338, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40376>

RAJAGOPALAN, K. Why Austin still matters. **DELTA**, v.32, n.3, p.583-596, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-4450418059903468055>

- RIZZO, M. F. Discusiones actuales en torno a la lusofonía: panorama de los estudios sobre política internacional del portugués. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v.58, n.1, p.287-312, 2019. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8654353>
- SANTOS, M. L.; EUGÊNIO, B. G.; FREITAS, P. M. Resolução de problemas e aprendizagem significativa no ensino de física: revisão sistemática de teses e dissertações no período de 2003 a 2022. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16565, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/16565>
- SCARAMUCCI, M. V. R. Efeito retroativo da avaliação no ensino/aprendizagem de línguas: o estado da arte. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v.43, n.2, p.203-226, 2012. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8639395>
- SEKI, L. A lingüística indígena no Brasil. **DELTA**, v.15, n.3, p.257-290, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40374>
- SILVA, R. V. M. Orientações atuais da Lingüística Histórica brasileira. **DELTA**, v. 15, n. 3, p.147-166, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40329>
- SILVEIRA, R. C. P. A organização textual do discurso científico de revisão. **Tema**, n.16, p.99-111, 1992.
- SOARES, M. F.; CARVALHO, F. O. de. As hipóteses de Aryon Rodrigues: validade, valor e papel no cenário dos estudos de línguas indígenas e de lingüística histórica. **DELTA**, v.30, n.3, p.543-570, 2014. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/22487>
- SOUSA, L. M. M.; FIRMINO, C. F.; MARQUES-VIEIRA, C. M. A.; SEVERINO, S. S. P.; PESTANA, H. C. F. C. Revisões da literatura científica: tipos, métodos e aplicações em enfermagem. **Revista Portuguesa de Enfermagem e Reabilitação**, v.1, n.1, p.45-54, 2018. DOI: <https://doi.org/10.33194/rper.2018.v1.n1.07.4391>
- SPOSITO, M. **O estado da arte sobre juventude na pós-graduação brasileira**: Educação, Ciências Sociais e Serviço social (1999-2006). Belo Horizonte: Argumentum, 2009.
- TEIXEIRA, P. M. Estados da Arte: aparando arestas na compreensão dessa modalidade de pesquisa. **Ciência & Educação**, v.29, n.e23034, p.1-15, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1516-731320230034>
- VIAN JR, O. Inglês instrumental, inglês para negócios e inglês instrumental para negócios. **DELTA**, v.15, n.3, p.437-457, 1999. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/40398>
- VICTOR, L. Systematic reviewing. **Social Research Update**, n.54, p.1-4, 2008. Disponível em: <https://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU54.pdf>
- VOSGERAU, D. S. R.; ROMANOWSKI, J. P. Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas. **Revista Diálogo Educacional**, v.14, n.41, p.165-189, 2014. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-416X2014000100009&lng=pt&nrm=iso